

Escala de apoyo Social de las Amistades

Los siguientes enunciados se refieren a los sentimientos y experiencias que tienes la mayoría de las personas alguna vez en su vida, **en sus relaciones con sus amistades**. Para cada uno de estos tres enunciados existen tres alternativas de respuestas posibles. SI, NO Y NO SE. De responder a todos los enunciados y marcar solo una alternativa por cada uno de estos.

1. Mis amigos me dan apoyo moral que necesito

NO

SI

NO SE

2 . La mayoría de las personas se sienten más cercanos a sus amigos(as) que yo

NO

SI

NO SE

3.A mis amigos(as) les gusta oír lo que pienso

NO

SI

NO SE

4. Ciertos amigos(as) se me acercan cuando tienen problemas o cuando necesitan consejos.

NO

SI

NO SE

5 .Necesito a mis amigos(as) para sentir que me dan apoyo emocional

NO

SI

NO SE

6. Si me diera cuenta de que uno de mis amigos(as) estuviera(n) enojado(s) conmigo, no le contaría a nadie.

NO

SI

NO SE

7. Me siento marginado dentro de mi grupo de amigos(as)

NO

SI

NO SE

8. Tengo un amigo(a) a quien puedo recurrir cuando me siento mal o triste, sin sentirme raro o incómodo después de hacerlo

NO

SI

NO SE

9. Con mis amigos existe una relación muy abierta.

NO

SI

NO SE

10. Mis amigos son susceptibles a mis necesidades personales.

NO

SI

NO SE

11. Mis amigos recurren a mí por apoyo emocional.

NO

SI

NO SE

12. Mis amigos me ayudan a resolver mis problemas.

NO

SI

NO SE

13. Tengo una relación íntima con muchos de mis amigos.

NO

SI

NO SE

14. Mis amigos encuentran que les doy buenas ideas de cómo hacer las cosas

NO

SI

NO SE

15. Confiarle cosas a mis amigos, me hace sentir incómodo.

NO

SI

NO SE

16. Mis amigos buscan mi compañía.

NO

SI

NO SE

17. Considero que mis amigos piensan que soy bueno para ayudarlos a resolver sus problemas.

NO

SI

NO SE

18. Tengo relaciones amistosas con mis amigos que no son tan íntimas como las que tiene otras personas

NO

SI

NO SE

19. Hace poco un amigo me dio una buena idea de cómo resolver algo específico.

NO

SI

NO SE

20. Me gustaría que mis amigos fueran de otra manera.

NO

SI

NO SE